

УДК 372.3:004

Баранов Сергій

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти

кафедра інформатики

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Олефіренко Надія

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри інформатики

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

<https://orcid.org/0000-0002-9086-0359>

ШЛЯХИ РОЗВИТКУ АЛГОРИТМІЧНОГО МИСЛЕННЯ В УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Анотація. Висвітлено важливість алгоритмічного мислення учнів, схарактеризовано специфіку та шляхи формування алгоритмічного мислення в учнів початкової школи. Представлено розроблені вправи та здійснено аналіз функціональних можливостей онлайн середовищ, які можуть бути використані для розвитку алгоритмічного мислення.

Ключові слова: алгоритм, алгоритмічне мислення, початкова школа.

Постановка проблеми дослідження. Важливою задачею сучасної початкової школи є гармонійний розвиток особистості кожного учня, розвиток його психічних процесів – різних видів мислення, уваги, пам'яті, що стане підґрунтям для подальшого успішного навчання. Мислення дозволяє аналізувати ситуації, розробляти стратегії та знаходити творчі підходи до рішення проблем, що, в свою чергу, сприяє розвитку та вдосконаленню особистості. Саме від мислення залежить, як будуть розвиватися інші психічні функції. У учнів початкової школи відбувається завершення переходу від однієї форми мислення до іншої – від наочно-образної форми до словесно-логічної. Одним із важливих видів мислення є алгоритмічне, розвиток якого допомагає діяти швидко і правильно у знайомих ситуаціях.

Формування й розвиток алгоритмічного мислення є одним із важливих завдань початкової школи, уміння діяти й створювати

алгоритми є важливим метапредметним умінням, які мають бути сформовані в учнів початкової школи. Молодші школярі мають уміти створювати план, тримати його в пам'яті, дотримуватися плану для досягнення мети. Отже, питання, пов'язані із розвитком алгоритмічного мислення, залишаються актуальними.

Ступінь дослідження проблеми. Проблеми розвитку мислення, й зокрема, алгоритмічного, достатньо давно досліджуються в теоретичному та практичному аспектах. Компоненти, етапи розвитку алгоритмічного мислення досліджувалися у наукових працях Т. Барболіної [1], М. Богданович, В. Вдовенко [2], М. Гладун, Н. Демидовича, С. Козлової, Я. Коломенського, О. Савченко, І. Скляр [3], Н. Стрілецької. Зважаючи на те, що навчальна діяльність є провідною для молодшого школяра, і така діяльність пов'язана із самоконтролем як умінням порівнювати свої дії та результати з певними еталонами та вказівками вчителя; оцінкою, тобто фіксацією результатів отриманих знань та навичок; самоорганізацією, тобто вмінням усвідомлено формувати плани та дії та проводити їх контроль та оцінку, то особливих досліджень вимагають питання визначення специфіки розвитку різних видів мислення в учнів молодшого шкільного віку. У роботах М. Гладун, М. Жалдака, Н. Морзе, Н. Стрілецької та багатьох інших знайшли відображення проблеми формування алгоритмічного мислення в учнів початкової школи.

Мета статті полягає у висвітленні шляхів розвитку алгоритмічного мислення в учнів початкової школи на уроках інформатики.

Виклад основного матеріалу. Основним шляхом розвитку алгоритмічного мислення у початковій школі є уроки інформатики й розділ, пов'язаний зі створенням алгоритмів та програм. Разом з тим, слід зазначити, що вивчення учнями алгоритмів відбувається також впродовж інших розділів курсу інформатики та інших шкільних предметів - української мови, математики, технологій, інтегрованого курсу робототехніки тощо.

На уроках математики у початковій школі формуються обчислювальні уміння учнів за допомогою завдань, що представлені у вигляді алгоритмічних структур. Крім того, алгоритми можуть бути представлені за допомогою схем, таблиць, графів, словесних описів. На уроках математики учнів навчають дотримуватися алгоритму при виконанні елементарних операцій — додавання та віднімання двозначних чисел, ділення двох чисел, тощо.

Ще з перших років упровадження інформатики у початкову школу одним із основних завдань було формування й розвиток у школярів алгоритмічного мислення, умінь створювати алгоритми. Наприклад, у 2013 році в курсі «Сходинки до інформатики» був розділ «Алгоритми і виконавці», зорієнтований на ознайомлення молодших школярів з поняттям алгоритму, команд виконавця, шляхи використання алгоритмів у повсякденному житті. Крім того, зазначений курс передбачав навчання учнів створенню програм у середовищі Scratch [2; 4].

Відповідно до реформи «Нова українська школа» серед завдань інформатичної освітньої галузі теж визначено розвиток алгоритмічного мислення школярів [4]. Учень початкової школи має уміти дотримуватися заданого алгоритму для виконання запропонованого завдання, наприклад, щодо створення виробу, зображення фігури на папері або у програмному середовищі; має розуміти сутність поняття «алгоритм», розрізняти різні види алгоритмічних структур – слідування (лінійний), розгалуження та повторення, розуміти зміст поняття «виконавець» алгоритму та «набір команд» виконавця, усвідомлювати зміст властивостей алгоритму. Крім того, учень початкової школи має уміти створити й записати або графічно подати алгоритм виконання побутових дій або/та алгоритми для виконавця у програмному середовищі, зокрема Scratch.

Для розвитку алгоритмічного мислення можна скористатися різними онлайн середовищами. Наприклад, середовище Blockly (рис. 1) надає багато варіацій ігор для розвитку алгоритмічного мислення, включає в себе 8 різних рівнів - головоломка, лабіринт, керування пташкою, черепахою, створення анімацій, музики,

програмування. На кожному рівні учневі пропонуються кілька завдань, які поступово дають змогу засвоїти основні команди, створити алгоритми для досягнення поставлених цілей.

Рис. 1. Середовище Blockly

Іншим чудовим середовищем, яким можна скористатися для розвитку алгоритмічного мислення, є Pilas Bloques (<https://pilasbloques.rozh2sch.org.ua/#/libros>). Середовище представляє собою збірник вправ для учнів молодшої школи, які вже знайомі з основами програмування. Вправи поділені на два блоки. Перший блок зорієнтований на учнів молодшої або середньої школи, другий блок - для учнів середньої школи, які вже знайомі з основами програмування. Наприклад, сценарій «Нагодуй котика Дубу» включає 6 рівнів, завданням в яких є знайти та прокласти для котика шлях до їжі. Гравцю доступні блоки пересування по різних напрямках та блок «їсти м'ясо». Другий сценарій «Коті починає малювати» включає 7 рівнів, завданням є завершити малюнок, замальовуючи сірі лінії. На першому рівні доступні лише блоки малювання під час руху, з третього рівня додаються блоки перестрибування (рис. 2).

Рис. 2. Сценарій «Нагодуй котика Дубу»

Для розвитку алгоритмічного мислення нами розроблено комплект завдань для учнів 2-4 класів:

- на опанування понять – алгоритм, виконавець, властивості алгоритму;
- знаходження помилок у лінійних алгоритмах;
- на пошук помилок у алгоритмах з розгалуженням
- на виконання алгоритмів з розгалуженням;
- графічні диктанти;
- на доповнення дій в алгоритмах;
- на створення власних алгоритмів.

Наприклад, запропоновано таке завдання для опанування умінь виконувати алгоритм з розгалуженням: “Визнач, який котик переміг на виставці” (рис. 3).

Висновок. Отже, розвиток алгоритмічного мислення є важливим завданням інформатичної підготовки учнів початкової школи. З цією метою доцільно використовувати широкий спектр дидактичних електронних ресурсів, а також розробляти спеціальні завдання.

Рис. 3. Рисунок до завдання

Список використаних джерел

1. Барболіна Т. М. Розвиток алгоритмічного й операційного мислення у процесі вивчення прикладного програмного забезпечення. *Комп'ютер у школі та сім'ї*. К., 2010. № 1. С. 19–22.
2. Вдовенко В. В. Формування алгоритмічного мислення молодших школярів на уроках інформатики. *Наукові записки*. Вип. 11. Кропивницький. 2017. С. 23-27.
3. Скляр І. В. Розвиток алгоритмічного мислення – основна задача курсу інформатики. *Комп'ютер в школі та сім'ї*. К., 2010. № 2. С. 11–16.
4. Нова Українська школа. URL: <https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola>

WAYS OF DEVELOPING ALGORITHMIC THINKING IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS

Baranov S., Olefirenko N.

Abstract. The importance of algorithmic thinking of students is highlighted, the specifics and ways of forming algorithmic thinking in elementary school students are characterized. Developed exercises are presented and functional capabilities of online environments are analyzed, which can be used for the development of algorithmic thinking.

Keywords: algorithm; algorithmic thinking; elementary school.